

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Навбатгелдиев Хидирназар Аннагелдиевич

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ЎҚУВЧИ МУСТАҚИЛ ФИКРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНТЕРФАОЛ МЕТОДЛАРДАН

ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN